

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

ГОЛОВАТАЯ Людмила,
доктор, доцент, Академия Государственного Управления
golovataya4@gmail.com

***Аннотация.** Статья посвящена экономической дипломатии как одному из важнейших инструментов реализации национальных интересов. Раскрываются цели и задачи современной дипломатической деятельности в целом и ее тесная сопряженность с многоуровневой системой экономических интересов страны в глобальном мирохозяйственном пространстве. Мотивационное начало любой сферы дипломатии заключено в интересах страны, а экономической дипломатии, соответственно, - в экономических интересах. Поскольку сегодня именно эти интересы во многом конструируют международные отношения в целом, то и экономическая дипломатия приобретает особую актуальность для исследований и для построения рациональной политики.*

***Ключевые слова:** экономическая дипломатия, национальные интересы, международные отношения*

ECONOMIC DIPLOMACY AND NATIONAL INTEREST

Ludmila GOLOVATAIA,
Doctor, Associate Professor, Academy of Public Administration
golovataya4@gmail.com

***Annotation.** The article is devoted to economic diplomacy as one of the most important tools for the realization of national interests. The article reveals the goals and objectives of modern diplomatic activity in general and its close connection with the multilevel system of economic interests of the country in the global world economic space. The motivational principle of any sphere of diplomacy is in the interests of the country, and economic diplomacy, respectively, is in the economic interests. Since today it is precisely these interests that largely construct international relations in general, economic diplomacy is also becoming particularly relevant for research and for building a rational policy.*

***Keywords:** economic diplomacy, national interests, international relations*

Экономическая дипломатия - специфическая область современной дипломатической деятельности, связанная с использованием экономических проблем в качестве объекта и средства борьбы и сотрудничества в международных отношениях. Она становится наиболее важной сферой в системе современных международных экономических отношений и не для кого не секрет, что с каждым годом она будет занимать все более значимое место тоже не вызывает сомнений. Другими словами, она предполагает под собой дипломатические служебные действия, сконцентрированные на увеличении экспорта, привлечения иностранных инвестиций и участия в работе международных экономических организаций, то есть действия, сосредоточенные на подтверждении экономических интересов страны на международном уровне [1], обеспечение внешнеэкономической безопасности, то есть предупреждение или предотвращение угроз для сбалансированного развития хозяйства вследствие нарушения внешнеэкономических связей. В частности, здесь речь идет о бесперебойном снабжении населения продовольствием и медикаментами, предприятий - энергетическими ресурсами и так далее. Однако роль экономической дипломатии не сводится к действиям в случае чрезвычайных ситуаций, она осуществляет данную деятельность в повседневных мероприятиях. Обеспечение стране условий международного экономического сотрудничества, способствующих повышению уровня и качества жизни ее населения. Экономическая дипломатия помогает расширять внешнеэкономические связи и их формы, что способствует решению внешнеполитических задач и стратегий государства [2].

Основными функциями современной экономической дипломатии являются: а) продвижение национального экономического интереса на мировом рынке и обеспечение национальной экономической безопасности; б) выполнение функций по реализации внешней экономической политики; в) государственное содействие формам и методам участия национальных структур в международной экономике; г) повышение роли экономических вопросов при проведении консультаций между посольствами, министерствами и т.д.

Экономическая дипломатия представляет собой деятельность государственных институтов с привлечением общественных и предпринимательских структур, применением знаний современных экономических, политических, правовых наук и инструментов, методов и форм современной дипломатии, использованием двусторонних и многосторонних институтов в целях реализации национальных

экономических интересов на мировой арене, направленной на устойчивое и стабильное развитие социально ориентированной рыночной экономики страны. В более краткой форме это можно выразить так: Экономическая дипломатия - это деятельность по реализации национальных экономических интересов на мировой арене и защита экономической безопасности дипломатическими методами.[3] Согласно более комплексному определению, под экономической дипломатией понимают совместную деятельность ее акторов - государства, общественных и деловых кругов - по защите национальных экономических интересов на международной арене, использующая инструментарий традиционной и современной дипломатии, комплекс внешнеэкономических институтов, региональных и многосторонних структур. Конечная цель экономической дипломатии - повышение международной конкурентоспособности страны.

Экономическая дипломатия претерпела существенные изменения после экономического кризиса 1929 года и Второй мировой войны. Многие из особенностей, возникших в послевоенную эпоху, характерны и для сегодняшней экономической дипломатии. Так, в послевоенный период появляются новые акторы международных экономических отношений, прежде всего - международные организации (Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития). Кроме того, обилие торговых соглашений и участие государств сразу в нескольких международных экономических организациях уменьшают как вероятность сепаратных, односторонних шагов отдельных государств, так и роль государства в международных экономических отношениях в целом, давая простор для действий других акторов.

Задачи экономической дипломатии в общих чертах заключаются в: расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества; обеспечении внешнеэкономической безопасности, то есть предупреждении или предотвращении угроз для сбалансированного развития хозяйства вследствие нарушения внешнеэкономических связей. В частности, здесь речь идет о бесперебойном снабжении населения продовольствием и медикаментами, предприятий - энергетическими ресурсами и так далее; укрепления международной конкурентоспособности страны и получения выгод и конкурентных преимуществ на мировом рынке; обеспечении национальных интересов в быстро глобализирующемся мире. использовании национальных ресурсов либо во внешнеполитических целях, либо для получения преимуществ за счет торговых партнеров. [4] Главной задачей экономической дипломатии, на наш взгляд, является также обеспечение для страны и ее

предпринимателей выгодных условий для международного экономического взаимодействия. В идеале это должно способствовать повышению прибыльности, обеспечению непрерывности и безопасности осуществляемых внешнеэкономических операций страны в целом и росту уровня и качества жизни ее населения.

Конечно, усиление экономической взаимозависимости стран в условиях глобализации вынуждает правительства иногда прибегать к средствам экономической дипломатии для решения и внешнеполитических задач, особенно в периоды, когда с помощью традиционных дипломатических средств не удастся найти взаимоприемлемого решения. [5] Основные методы экономической дипломатии вытекают из ее основных задач по укреплению позиции государства в мировой экономике. 1) Аналитический метод заключается в сборе соответствующим ведомством информации об экономической ситуации в целевой стране, о структуре и степени открытости её рынка, инвестиционном климате, структуре импорта и экспорта и т. д. Анализ этого позволяет выстроить стратегию взаимодействия с данным государством. 2) Метод создания директив для присутствия на рынке. Использование этого метода делает возможным создание благоприятных условий для деятельности экономических акторов в целевой стране. В рамках этого метода могут использоваться такие традиционные методы дипломатии, как проведение выставок, круглых столов, переговоров и др. Помимо этого, метод требует привлечения экспертов, поскольку обычный дипломат может не обладать соответствующей квалификацией для грамотного проведения указанных мероприятий. Также в этом ряду могут использоваться ноты и заявления, консультации и обсуждения, обмен мнениями, в том числе в неофициальном порядке, визиты и встречи, участие в работе международных экономических организаций. В мире практически сформировался механизм экономической дипломатии, состоящий из всех известных приемов и методов, который используется для достижения договоренностей с другими странами о взаимных уступках на двусторонней и многосторонней основе. 3) Метод «сыгранности» предполагает слаженную работу дипломатических и экономических ведомств, экспертов и других заинтересованных сторон с целью добиться баланса между экономической и политической составляющей экономической дипломатии и максимально поспособствовать развитию торгово-экономических отношений между двумя странами. [6]

Инструменты современной экономической дипломатии весьма разнообразны -- от традиционных деловых переговоров до прямого

лоббирования национальных интересов на глобальном рынке и проведения соответствующей, продвигающей нужное решение в практику и формирующей общественное мнение, информационной политики. Одним из специфических аспектов экономической дипломатии является мастерство ведения переговоров в целях предотвращения или урегулирования конфликтов в экономических отношениях, поиска компромиссов и взаимоприемлемых договоренностей, заключения соглашений в той или иной форме, предусматривающих расширение внешнеэкономического сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды, насколько это возможно в условиях глобальной конкуренции. Однако, взаимной выгоды, как известно, можно добиться преимущественно только путем взаимных уступок. Поэтому именно осознанные взаимные уступки выступают важным средством достижения компромисса в любых ситуациях и приобретают особое значение в условиях глобализации и глобальной конкуренции, нацеленной на достижение глобального превосходства. [7]

В современных условиях всеобщей глобальной конкуренции практически нет союзников. Полномасштабная глобальная конкуренция изначально предполагает «схватку», в которой выигрывает сильнейший. Она реально ухудшает отношения, практически исключает полноценное сотрудничество, но улучшает покупательский климат и обостряет бытовой инстинкт и тягу быть лучшим и сильнейшим, стимулирует волю к выживанию в сложных условиях мирового рынка. Собственно, глобальные конкурентные игры на современной мировой экономической арене чем-то напоминают бой древнеримских гладиаторов, слегка замаскированный духом соревнования и легитимной целью - создания стратегических альянсов партнеров по бизнесу, которые в любой момент в случае изменения их целей и малейшего нарушения их интересов могут превратиться в самых ярых конкурентов. А это значит, что участвующие в подобной современной конкурентной игре должны постоянно находиться в политическом и экономическом тонусе и напряжении, отслеживая маневры своего партнера-конкурента. [8]

В условиях глобальной конкуренции весьма актуальны стратегические рекомендации Н. Макиавелли и представляется особенно перспективной активная, иногда даже агрессивная по форме экономическая дипломатия с целью: проникновения и захвата перспективных мировых и региональных рынков. [9] Именно поэтому практически все страны мира стремятся укрепить свои институциональные и организационные структуры для

поддержки внешнеэкономической деятельности и лоббирования интересов отечественных компаний за рубежом.

Задача экономической дипломатии – строить аргументацию и действия таким образом, чтобы добиться максимального конечного эффекта. А конечный эффект может выражаться лишь в реализации тех или иных интересов – тактических или стратегических, краткосрочных или долговременных, локальных или системных. Иными словами, мотивационное начало любой сферы дипломатии заключено в интересах страны, а экономической дипломатии, соответственно, - в экономических интересах, а точнее в повышении международной конкурентоспособности страны. А поскольку сегодня именно эти интересы во многом конструируют международные отношения в целом, то и экономическая дипломатия приобретает особую актуальность, как для построения рациональной политики, обеспечивающей экономическую безопасность государства, так и для исследований. Экономическую дипломатию следует понимать как совместную деятельность ее акторов — государства, общественных и деловых кругов — по защите национальных экономических интересов на международной арене, использующей инструментарий традиционной и современной дипломатии, комплекс внешнеэкономических институтов, региональных и многосторонних структур. Экономизация дипломатического процесса обусловлена более активным участием стран в международном разделении труда и более тесной интеграцией национальных экономик в мировое хозяйство в условиях глобализации. [10]

Национальный интерес в условиях глобализации

В настоящее время происходят значимые изменения во всей системе международных отношений, отличительной чертой которой становится глобализация. В условиях глобализации государство перестает быть единственным актором международной системы. Все более заметную роль в мировой политике начинают играть международные межправительственные и неправительственные организации, транснациональные корпорации и т.д. Однако, именно государство, с учетом своих целей и интересов, является определяющим актором международных отношений и главным защитником национальных интересов.

Понятие «национальных интересов» выражает осознанные потребности государства, определяемые экономическими и геополитическими отношениями данного государства в данную эпоху, культурно-историческими традициями, необходимостью обеспечения

безопасности, защитой населения от внешней угрозы и внутренних беспорядков, экологических катастроф и т.д. [11]

Одним из первых в истории политической мысли о государственных интересах («*racion di Stato*») [12] заявил Никколо Макиавелли. Его идеи развивали Жан Боден в «Шести книгах о государстве», произведение, которое положило начало изучению концепции государственного суверенитета, и Джованни Ботеро «О государственном интересе», трактат в котором он определил государственный интерес, как «совокупность средств, пригодных для основания, сохранения и расширения государства» [13]. Основная мысль философии Макиавелли, Бодена и Ботеро была сформулирована герцогом де Роганом в знаменитой фразе «Князья командуют народами, но князьями командуют интересы» [14].

Однако термин «национальный интерес» только в 1935 г. был включен в Оксфордскую энциклопедию социальных наук и тем самым получил официальный политический статус. Приоритет в разработке понятия «национальный интерес», принадлежит американским ученым - теологу Р. Нибуру и историку Ч. Бирду [15]. Рассуждая о понятии «национальный интерес», нельзя не обратиться к трудам основателя теории политического реализма Г. Моргентау. В своей знаменитой работе «Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир» категория «национальный интерес» получила детальное отражение. Именно понимание категории «национальный интерес» дает возможность рассматривать международную политику, обособленно от экономики, этики, эстетики или религии. «Без такой концепции теория политики, международной или внутренней, была бы вообще невозможна, - отмечает Моргентау - ибо без нее мы бы не смогли провести различие между политическими и неполитическими фактами, равно как и не смогли бы привнести даже необходимое количество систематической упорядоченности в сферу политики». [16]

Существуют различные классификации национальных интересов. Во-первых, они разделяются на внутренние и внешние, которые, бесспорно, взаимосвязаны и взаимозависимы. Если проанализировать внутреннюю и внешнюю политику различных государств, то можно сделать вывод, что внутренняя политика - более мобильна и в большей степени подвержена корректировкам и изменениям, нежели внешняя.

Во-вторых, категорию «национальные интересы» можно разделить на фундаментальные и тактические [17]. Фундаментальные – это постоянные, неизменные интересы, такие как сохранение территориальной целостности и

суверенитета государства, экономическое развитие и процветание, сохранение существующего политико-экономического режима. Тактические интересы постоянно изменяются и корректируются в зависимости от внутренних и внешнеполитических обстоятельств, а также с их помощью достигаются фундаментальные интересы.

На сегодняшний день государство продолжает оставаться основным актором международных отношений, которое гарантирует сохранение прав и свобод личности, а также вносит упорядоченность в международную систему, в том числе посредством дипломатии. Поэтому нам видится, что государства в своей внешней политике будут продолжать руководствоваться национальными интересами и останутся основой международной системы в будущем.

Задача же экономической дипломатии – строить аргументацию и действия таким образом, чтобы добиться максимального конечного эффекта. А конечный эффект может выражаться лишь в реализации тех или иных интересов – тактических или стратегических, краткосрочных или долгосрочных, локальных или системных. То есть, мотивационное начало любой сферы дипломатии заключено в интересах страны, а экономической дипломатии, соответственно, в экономических интересах, а точнее в повышении международной конкурентоспособности страны.

Библиография:

1. Golovataia L., Contextul economic al diplomației moderne in timpul transformării economiei mondiale. Conferința științifică internațională ”Strategia securității uniunii europene in contextul metamorfozelor relațiilor internaționale (1)”, 23 aprilie 2021 in cadrul Proiectului Jean Monnet Chair 620918-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR (EUDIPSEC) „Uniunea Europeană: noțiune cuprinzătoare”. ISBN 976-9975-56-874-6. Pag.156-165.
2. V. Beniuc, L. Beniuc. Diplomația publică a Uniunii Europene. În: În: Relații Internaționale. Plus. 2019 Nr.2. p. 9-20. <http://irim.md/wp-content/uploads/2020/03/1-Beniuc-1-rom.pdf>
3. Баранай П. Представление об экономической дипломатии/<https://www.dec.lv/?id=1867>
4. Дегтерев Д. А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. - М., 2010. С. 14.

5. Савойский А.Г. Экономическая дипломатия как средство внешней политики (на примере экономической дипломатии России в отношении Соединенных Штатов Америки: 1992-2008 гг.): Автореферат. М., 2009. С.9
6. Баранай, П. Современная экономическая дипломатия. - 23.03.09. Актуальные проблемы экономики
7. Кузнецова Е. Экономическая безопасность – главная макроэкономическая функция государства // Вестник Московского университета МВД России. 2005. № 4 С. 34
8. Зонова Т. В. Роль экономического фактора в истории дипломатии // Внешнеэкономические связи. 2005, № 6.
9. Макиавелли Н., Государь / Сочинения, СПб, «Кристалл», 1998 г., с. 87-89. Источник: <https://vikent.ru/enc/1619/>
10. Дегтерев Д. А. Микро- и макроэкономическая дипломатия. Теория и практика / Д. А. Дегтерев // Сборник научных трудов профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2007 года. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 2008. С. 225
11. Словарь по политологии / Под ред. проф. В.Н. Коновалова. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2001. - 285 с
12. Donaldson P. Machiavelli and Mystery of State. - Cambridge University Press, 1988 - P. 112
13. Тэтчер М. Искусство управлять государством. Стратегия для меняющегося мира. Пер. с англ. М., 2003
14. Francois de Callieres, Edited By Kens-Soper and Schweizer. The art of diplomacy. -University Press of America, 1994. P. 97
15. Beard Charles Austin, and G. H. Smith. The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy. New York. – 1934.
16. Morgenthau Hans J. Dilemmas of Politics. University Of Chicago Press. – 1958. – p. 65
17. Бэттлер А. Национальные интересы, национальная и международная безопасность. – Полис. Политические исследования. 2002. № 4. С. 146-158. <https://doi.org/10.17976/jpps/2002.04.11>